

TA'LIMDA ZAMONAVIY O'QITISH TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Andijon Davlat Pedagogika Instituti

Maktabgacha ta'lim fakulteti

1-bosqich magistranti Mamadaliyeva Mumtozbeim

E-mail:mumtozbegimyuldasheva23@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15227158>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quv jarayonida zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etish, fanlarni o'rganishda an'anaviy va innovatsion yondashuvlarni birlashtirishning samaradorligi haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, interfaol, innovatsiya, tafakkur, dunyoqarash, metod, qo'llanma, texnologiya.

Ta'lim-tarbiya jarayonida pedagogik innovatsiyalarni keng miqyosda qo'llash jahon taraqqiyotining global tendensiyasi hisoblanadi. Ayni paytda interfaol ta'lim muhitini yaratish, o'quvchilarning tafakkuri va dunyoqarashini rivojlantirishning innovatsion metod va texnologiyalarini takomillashtirish yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kun ta'limida yaratuvchilik faolligini baxsh etish maqsadida zamonaviy ta'lim konsepsiyalarini yaratish va amaliyotga joriy etish vazifasiga alohida e'tibor qaratilgan. Shu sababli innovatsion ta'lim texnologiyalarining o'quv jarayonidagi o'rni beqiyosdir.

O'quv jarayoniga zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etish imkoniyati va zarurligini, shuningdek, o'qituvchilarining o'quv jarayonida ulardan foydalanishga tayyorgarlik xolatlari tahlili olib borilmoqda. Olib borilayotgan tahlillar natijasida fanlarni o'rganishda o'quv jarayoni samaradorligini oshirish uchun an'anaviy va innovatsion yondashuvlarni birlashtirishning mumkin bo'lgan innovatsion ta'lim texnologiyalari, an'anaviy ta'lim texnologiyalari, o'rganish jarayoni, o'qitish usuli, ta'lim texnologiyasi va kompetentsiya variantlari ko'rib chiqilmoqda. Ta'lim tizimining hozirgi holati noan'anaviy ta'lim texnologiyalarining rolini oshirish bilan tavsiflanadi. O'quvchilar tomonidan ularning yordami bilan bilimlarni o'zlashtirish an'anaviy texnologiyalarga qaraganda ancha tezdir. Ushbu texnologiyalar bilimlarni rivojlantirish, egallash va tarqatish xarakterini o'zgartiradi, o'rganilayotgan fanlarning mazmunini chuqurlashtirish va kengaytirish, uni tezda yangilash, samaraliroq o'qitish usullarini qo'llash, shuningdek, har bir kishining ta'lim olish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi. Kompetensiyaga asoslangan yondashuvga asoslangan uchinchi avlodning yangi davlat ta'lim standartlarini (FSES HPE) joriy etish o'quvchining tobora faol ishtirok etishi asosida bir qator fanlarni o'qitish uslublarida sezilarli o'zgarishlarni nazarda tutadi. Ta'lim jarayonining to'liq ishtirokchisi, uning katta mustaqilligi, aniq amaliy natijasiga qaratilgan mashg'ulotlar "Ta'lim texnologiyasi" tushunchasi keng qo'llanilishiga qaramay, o'zboshimchalik bilan ajralib turadi. Rus olimi D.A.Zagvyazinskiyning ta'kidlashicha, o'quv jarayonida qo'llaniladigan texnologiyalar turlari aniqrog'i o'quv yoki pedagogik emas, balki o'qitish deb ataladi va ishlab chiqarish sohasidan olingan atamaning o'zi, albatta, ta'limda shartli ravishda qo'llaniladi va ta'lim texnologiyasining o'zi ijtimoiy texnologiyaning bir turi sifatida ishlab chiqarish texnologiyasi kabi qattiq va oldindan belgilangan xususiyatga ega emas.

Shu sababli bugungi kunda ta'lim tizimida ham bir qator innovatsion va interfaol metodlardan foydalanish muhim hisoblanadi. O'quv dars jarayonlarida, mashg'ulotlarda ham zamonaviy texnologiyalardan foydalanib,

- ✓ turli xil uslubiy qo'llanmalar
- ✓ elektron kitob va darsliklar
- ✓ dasturlashtirilgan ta'lim texnologiyalari
- ✓ katta blokli o'rganish texnologiyalari
- ✓ metodik qo'llanmalar

- ✓ interfaol metodlar
- ✓ innovatsion texnologiyalar
- ✓ individuallashtirilgan treninglar

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan xulosa qilib shuni ta'kidlaymizki, o'qituvchilarning innovatsion ta'limni tashkil etishda turli xil innovatsion usullardan foydalangan holda o'quv-dars jarayonlarini tashkil etishlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. R.Ishmuxammedov “Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari” Toshkent-2004 y.
2. Abduxamidov S.M, “BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA AHLOQIY FAZILATLARNI SHAKLLARTIRISH”
. “Maktab va hayot” jurnali ISSN 2010-5460, 2-son, 2019y, 17-bet.
3. Abduxamidov S.M, “BOLALAR UCHUN ART-TERAPIYA USULLARINING IMKONIYATLARI”. “MUG'ALLIM HEM UZLIKSIZ BILIMLENDIRIO” jurnali, № 2/1. Nukus: 2021-ЖЫЛ, ISSN 2181-7138, 129-130-131-132-betlar.
4. Ishmuhamedov J. “Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari” -T.: TDPU, 2004-yil.